

Jak istnieje film?

Recenzja

Artur Mamcarz-Plisiecki, *Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego*, Lublin 2019, stron 352.

Sięgając po książkę *Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego* Artura Mamcarza-Plisieckiego, czytelnik ma nadzieję na przedstawienie stanowisk z teorii filmu wraz z ich filozoficznymi (i estetycznymi) fundamentami i zarazem oczekuje pewnych rozstrzygnięć na poziomie teoretycznym, które uporządkują namysł nad filmem w perspektywie metafizyki realizmu. Może budzić zdziwienie tajemnicza „retoryka filmu” umieszczona w tytule tuż obok

„filozofii”, ponieważ retoryka tradycyjnie związana z oratorstwem tutaj pojawia się w kontekście dzieła filmowego. Zamierzeniem Autora są więc także, obok refleksji filozoficznej, analiza i interpretacja filmu przy zastosowaniu kategorii zaczerpniętych z klasycznej retoryki.

Czy lektura tej książki zaspokoi zarówno dociekliwego filozofa, jak i surowego retora? Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym zagadnieniom filozofii filmu.

Znakowy charakter filmu

Film jest jednym z dzieł wytwórczych człowieka, rodzajem zestawionych po sobie fotografii, tworzących iluzję ru-

chu. Ten fałszywy ruch jest głównym środkiem ekspresji i oddziaływania na widza, gatunkową własnością filmu

Dr hab. Anna Palusińska, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

i narzędziem przedstawiania liniowo rozwijającej się fabuły. Drugą ważną cechą filmu jest jego mimetyczność, którą film czerpie z fotografii, urzeczywistniając w sposób niemalże doskonały renesansowy postulat stawiany sztukom plastycznym Zachodu, aby na płaszczyźnie obrazu dokładnie imitować trójwymiarową rzeczywistość. To właśnie film jest przykładem perfekcyjnej iluzji przestrzeni i znajdujących się w niej przedmiotów, przedstawionych tak, jakby były rzeczywiście przez nas widziane. Sugestia głębi przestrzennej i rzeczywistego świata jest tak ogromna, że niezauważenie dla widza zacierają się granica pomiędzy tym, co realne, a tym, co iluzoryczne.

Trudno jest więc podać definicję filmu, trudno również przeprowadzić precyzyjną filozoficzną analizę bytowego statusu filmu, ponieważ każda definicja będzie akcentować różne momenty filmu: albo tworzywo i reguły tworzenia, albo intencjonalność, albo znakową strukturę. Film więc, wzięty ogólnie, musi mieć jakiś materialny nośnik, na którym odwzorowywany jest obraz, a z którego następnie możliwe jest odtworzenie tego obrazu. Tym, co zostaje odwzorowane, jest aktor, jego gra aktorska i wypowiedane kwestie oraz miejsce akcji, sugerujące naturalną przestrzeń. Najbardziej charakterystyczną cechą filmu jest jednak jego znakowy charakter, co pozwala film traktować jako dzieło sztuki, gdyż zasadniczo dzieła sztuki (dzieła kultury) to te, które mają znakową

strukturę, a więc ujmują, przedstawiają i komunikują poznane treści.

Klasyczna definicja znaku wskazuje na moment pośredniczenia i wskazywania na to, co leży poza znakiem: znakiem jest bowiem to, co władzę poznawczą reprezentuje coś od siebie różnego¹, coś, co przywodzi na myśl i odnosi do czegoś innego. Znakami – najszerzej pojętymi – są myśl, mowa, pismo, znakami są również oznaki, czyli symptomy i przejawy, symbole oraz obrazy. Wśród tych ostatnich możemy umieścić również film.

Znak pojawia się jako konieczny element ludzkiego poznania oraz konieczne narzędzie do komunikowania innym poznanych treści. Znakowy proces poznania zawiera następujące „części”: rzecz znaczoną, która została aspektywno poznawczo ujęta poprzez znaki, znaki formalne (pojęcia, czyli znaki transparentne, które nie zatrzymują na sobie uwagi) oraz znaki instrumentalne (umowne, nieprzezroczyste), które są treścią znakową, różniącą się od treści samego przedmiotu².

W znaku występuje relacja znaczonej treści do znaczonego przedmiotu i dzięki temu odniesieniu możemy poznać za pomocą znaku znaczonego przedmiot, nawet jeśli nie jest dla nas obecny i bezpośrednio dany. Odniesienie znaczonej treści do przedmiotu jest charakterystyczne dla każdego znaku i formalnego, i instrumentalnego. Analiza filmu jako swobodnego dzieła twórczości człowieka prowadzi do uznania filmu za zestawienie umownych znaków, które tworzą język

¹ Por. Augustyn z Hippony, *De doctrina christiana (O nauce chrześcijańskiej)*, tekst łacińsko-polski, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989, I, 1.

² Zob. M. A. Krąpiec, *Język i świat realny*, Lublin 1995, s. 22.

w tym sensie, że mają sens, czyli znaczenie, i służą do komunikacji tych treści, które twórca filmu chciał zawrzeć.

Jeśli zatem film ma strukturę językową analogiczną do języka komunikacji międzyludzkiej, ponieważ wyraża się

ona w znakowym charakterze, to odpowiedzi na pytanie o sposób istnienia filmu (i innych dzieł obrazowych) można poszukać, rozważając film jako relację lub wiązkę relacji.

Relacyjny charakter filmu

Artur Mamcarz-Plisiecki definiuje film jako relację, przykładając Arystotelesowskie kategorie bytowe do opisu i wyjaśnienia faktu filmu. Czy robi to dobrze? Czy metafizyczne rozstrzygnięcia Arystotelesa okażą się skuteczne w interpretacji tego, czym film jest jako pewien rodzaj bytu, jakie są jego własności formalne i materialne?

Bytowanie relacyjne jest jednym ze sposobów bytowania przypadłościowego, oznaczające bytowanie ku czemuś drugiemu i bycie samym odniesieniem: „(...) relatywnymi są te rzeczy, których stosunek do czegoś jest koniecznym warunkiem ich istnienia”³. Relacje mogą być relacjami koniecznymi, konstytuującymi byt, albo relacjami kategorialnymi, niekoniecznymi, dochodzącymi niejako do bytu już ukonstytuowanego. Relacje

konieczne są podstawą koniecznościowego poznania i metafizycznego wyjaśniania, jak relacja możliwości do aktu, materii do formy, istoty do istnienia. Elementami wyróżnionymi w relacjach koniecznych są: treść inaczej podmiot relacji – to, co jest przyporządkowane; korelat, czyli kres relacji – to, czemu jest przyporządkowane; oraz racja relacji czyli to, ze względu na co relacja zaistniała. Ten podział jednakże nie zachodzi w przypadku relacji kategorialnych, gdyż nie ma tu podmiotu, a jedynie samo przyporządkowanie czemuś drugiemu⁴. Przykładami relacji kategorialnych są więc: bycie ojcem, bycie Polakiem, bycie połówkowym. Widzimy, że kres relacji jest również czymś relacyjnym, bo „bycie ojcem” jest odniesieniem do „bycia synem”, a „bycie synem” nie istnieje

³ Arystoteles, *Kategorie*, 8 a31–32.

⁴ Św. Tomasz pisze o relacji: „Zauważmy, że tylko w kategorii wyrażającej stosunek do czegoś można spotkać coś, co jest czystym wytworem rozumu, a czego nie ma w rzeczy. Inaczej ma się sprawa z resztą kategorii. Inne bowiem kategorie bytu, np. ilość i jakość, w swej istotnej treści oznaczają tkwienie w czymś; relacja zaś w swej istotnej treści oznacza samą odnośność do czegoś. Otóż odnośność ta istnieje niekiedy w samej naturze rzeczy; wtedy mianowicie, gdy dane rzeczy z natury swojej układają się wzajem między sobą według naturalnego porządku i mają wzajemną skłonność do siebie. Tego pokroju stosunki muszą być rzeczowe; przykładem ciało ciężkie – jego ciążenie i kierunek ku miejscu środkowemu; w ciele istnieje jakaś odnośność względem miejsca środkowego. Podobnie ma się rzecz z innymi tego rodzaju rzeczami. Niekiedy zaś stosunek wyrażający względ na coś zachodzi jedynie w samym pojmowaniu rozumu porównującego jedno z drugim: to właśnie jest stosunek czysto myślny; przykładem rozum zestawiający człowieka ze zwierzęciem jako gatunek z rodzajem”, *Suma teologiczna*, 1, 28, 1.

bez „bycia ojcem”. Oba korelaty nie tylko istnieją razem, ale także są razem jednocześnie poznawane. Jest jasne, dlaczego właśnie relacja jest najsłabszym sposobem bytowania, ponieważ nawet nie „tkwi” w podmiocie, podobnie jak własności tkwią w indywidualnej substancji, lecz relacja istnieje niejako „wokół” substancji. Jednym z metafizycznych pytań o naturę relacji jest pytanie, czy relacje są myślne czy realne. Można nawet powiedzieć więcej, uznanie relacji za myślne lub za realne stanowi centralny problem każdego metafizycznego systemu. Relacje myślne to te, których przynajmniej jeden korelat jest bytem myślnym, a więc gatunkiem lub rodzajem albo jest następstwem aktu myślenia, albo jest pozorną relacją bytu do niebytu. Natomiast relacje realne należą do porządku rzeczy i przedstawiają realne stany rzeczywistości⁵.

Jeśli film jest relacją, to nie w sensie relacji koniecznej i transcendentalnej, lecz w sensie relacji kategorialnej i realnej jako znak znaczący znaczone treści i jako obraz obrazujący to, co obrazowane. Widząc film, nie oglądamy bowiem rzeczywistych przedmiotów lub aktorów, a jedynie ich obrazy uwiecznione na taśmie, a słysząc słowa padające „z ekranu”, nie słyszymy rzeczywistych słów, a jedynie ich obraz zapisany na nośniku dźwięku. Film jest wizualno-dźwiękowym obrazem obrazowanych treści.

Zdefiniowanie dzieła sztuki wizualnej jako relacji (*pros ti*), czyli jednej z kategorii w Arystotelesowskim wykazie sposobów bytowania rzeczywistości,

miało miejsce i wcześniej, a więc próba Autora ma swój historyczny odpowiednik, do którego możemy się w tym miejscu odnieść. Otóż, kwestia obrazów malarskich jako sposobu przedstawiania treści religii chrześcijańskiej stała się jako punkt sporny w bizantyńskiej kontrowersji ikonoklastycznej, która wstrząsnęła całym cesarstwem wschodniorzymskim, a jej reperkusje dotarły nawet na zachód Europy. W pewnym momencie cesarz Leon III zwrócił się przeciwko tradycji malowania na obrazach Jezusa Chrystusa oraz świętych i dekorowania takimi wizerunkami chrześcijańskich świątyń i domów. Za fizycznymi atakami na obrazy poszły również filozoficzne i teologiczne uzasadnienia działań ikonoklastów, a spór przeniósł się na płaszczyznę teoretyczną. Zarzuty przeciwko obrazom sformułowane przez cesarzy ikonoklastów i hierarchię kościelną wymusiły na obrońcach ikon dogłębne opracowanie zagadnienia obrazu. Po raz pierwszy zostało postawione pytanie, czym jest obraz. Jaki jest jego bytowy status?

Filozoficzna teoria obrazu należy do dwóch bizantyńskich autorów, Teodora Studyty i patriarchy Nikefora, którzy oddzielnie sformułowali relacyjną definicję obrazu⁶. Obraz jest relacją *pros ti*, ponieważ jest czymś, co przysługuje każdemu bytowi, mającemu własny, swoisty wygląd, który artysta może następnie odzwierciedlić, odwzorować w materiale plastycznym, na przykład na płótnie lub drewnie za pomocą farb. Na czym polega relacyjność obrazu? Ob-

⁵ Zob. M. A. Krąpiec, *Język i świat realny*, s. 22–24.

⁶ Teodor Studyta, *Antirrhetikoi*, PG 99, 329A–436A; Nikefor, *Antirrhetikoi*, PG 100, 205A–532B.

raz jest obrazem odwzorowanego, obrazem pierwowzoru, inaczej mówiąc, obraz i pierwowzór stanowią nierozłączną parę pojęć w taki sposób, że obraz wskazuje zawsze na pierwowzór, z którego został „zdjęty”, a pierwowzór wskazuje zawsze na obraz, którego jest źródłem. Teodor Studyta posługując się żywą metaforą, mówi, że obraz jest nierozłączny od swojego pierwowzoru, podobnie jak cień jest nierozłączny od swojego ciała, nawet jeśli nie był aktualnie widoczny. Podobnie jak cień istnieje potencjalnie w ciele i ujawnia się pod wpływem światła, tak i obraz w materialnym przedmiocie istnieje potencjalnie, a aktualizuje się, gdy zostaje plastycznie zobrazowany.

Obraz nie jest zatem substancją, podmiotem, w którym tkwiłyby własności, lecz jest właśnie tą „własnością”, która istnieje wobec i „wokół” substancji. Nie można więc obrazu traktować jako substancji – odrębnego podmiotu, ale tylko jako „odniesienie do”. Z tej definicji wynikają daleko idące konsekwencje. Obraz istnieje razem z pierwowzorem (tym, co jest obrazowane), ale także jest razem z nim poznawany i myślany. Obraz jest więc zawsze obrazem „czegoś” (pierwowzoru) i to „coś” (pierwowzór) od razu poznajemy, patrząc na obraz.

Relacyjna definicja obrazu dała ikonofilom podstawę do obrony sztuki chrześcijańskiej przed zarzutami o idolatrię. Okazało się, że obrazy ani nie usurpują sobie prawa do przedstawiania niewidzialnego Boga, ani nie odbierają czci od wiernych, jakby były Bogiem, ale wszystkie akty działania i akty myślnie, odnoszące się do obrazu, jednocześnie

i niejako automatycznie odnoszą się do pierwowzoru, ponieważ oba kresy relacji nie mogą być poznane oddzielnie. Teoria obrazu, wypracowana przez Teodora i Nikefora, może posłużyć jako odniesienie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest film jako obraz i czy można zdefiniować również film jako byt relacyjny.

Film jako relacja jest poznawczym odniesieniem ze względu na podobieństwo – a nawet imitację – do poznanych treści. Treści znakowe filmu nie istnieją inaczej jak tylko zawarte w języku filmowym, uwidaczniającym się za sprawą różnych środków stylistycznych, charakterystycznych dla kinematografii. Co ciekawe, „odnośność” filmu pojawia się na więcej niż jednym poziomie, ponieważ sfilmowana gra aktorska stanowi o jednym odniesieniu, a mianowicie film jest sfilmowaniem (odwzorowaniem) aktora, a obraz aktora, który oglądamy na ekranie, jest obrazem filmowym. Natomiast gra aktorska, przedstawiająca konkretną fabułę, jest jeszcze innego rodzaju odniesieniem, to znaczy odniesieniem do treści dzieła literackiego, w tym wypadku scenariusza, właśnie w taki sposób zobrazowanego, ponieważ dzięki aktorstwu, scenografii, muzyce itd. zostaje przedstawiona obrazowo i symbolicznie skonstruowana myślnie treść, będąca następstwem abstrakcyjnego i aspektowego poznania. Film zatem jest relacją, dlatego że jest samymi komunikowanymi treściami uwidaczniającymi się w znakach obrazowych. Film jest zawsze filmem „o czymś”, filmem „czegoś”, czyli treści zakodowanych w języku wizualnym.

Autor jednak, wydaje się, relacyjność filmu sprowadza do pewnych lingwistycznych aspektów znakowania i jego językowej struktury, a mianowicie odniesienie widzi w zawieszeniu filmu między twórcą, materia filmową a odbiorcą. Te podkreślone elementy wskazują bardziej na charakter znakowy filmu niż na jego relacyjność, ponieważ samo znakowanie zawiera w sobie właśnie twórcę znaku, proces znakowania, który koduje treści znaczone, oraz odczytanie, czyli rozkodowanie znaku przez odbiorcę. Samo znakowanie rozpoczyna się aktem poznawczym, który dokonuje dematerializacji przedmiotu i aspektowej selekcji treści, dalej zaś następuje scalenie wyabs-

trahowanych treści w nowy układ. Myślenie utworzone w ten sposób nowy konstrukt może być ujęty i wyrażony w materiale pozapsychicznym, stając się znakiem narzędnym jako obraz lub symbol. W pracy zostały wyróżnione następujące elementy, powiązane ze sobą, które muszą zostać zrozumiane jako elementy znakowości filmu, a nie jako kresy i racje relacji: twórcy filmu, reguły tworzenia, wytworzone dzieło filmowe, widz „rozkodowujący” komunikat znaku. Wpisują się one w aspekt syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny filmu, co wskazuje na językowy kontekst tej analizy.

Retoryczna analiza filmu

Kategorie metafizyki Arystotelesa, które przybliżają nas do odpowiedzi na pytanie jaki jest status bytowy filmu, nie dają jednak narzędzi do zinterpretowania i oceny formalnych elementów filmu. Należy więc zwrócić się ku innej metodzie, aby odsłonić to, czym jest film, czym są „ruchome obrazy” i jak należy je „czytać”.

Każdy, kto próbował przełożyć to, co widzi na obrazie, na siatkę pojęć oraz doszukać się ogólnych idei manifestowanych w obrazie, a wyrażonych za pomocą plam barwnych i kreski, wie, jaką trudność stanowi „translacja obrazu” – przełożenie wizualnego języka dzieła sztuki na język spekulatywnych kategorii ogólnych. Takie własności obrazu jak kompozycja (proporcja, symetria, rytm), rozwiązania kolorystyczne, sposób ope-

rowania kontrastem i światłem, a w przypadku filmu również montaż, dźwięk i gra aktorska – czy są elementami, mającymi znaczenie tylko estetyczne, czy też komunikują to, co ponadestetyczne?

Jeśli przyjmujemy, że film ma strukturę znakową, to mamy prawo dokonać analizy retorycznej dzieła filmowego i potraktować je jako wypowiedź językową. Stąd też retoryka została wzięta tutaj jako źródło narzędzi interpretacyjnych, które nie muszą odnosić się jedynie do oratorstwa, ale mogą być użyte w analizie filmu. Autor czyni jednak ważne założenie, a mianowicie przy zastosowaniu kategorii retorycznych do opisu i tłumaczenia konkretnego filmowego dzieła – film traktuje się jako sensowny komunikat o charakterze znako-

wym, a kategorie retoryczne stosuje się analogicznie.

Kategorie retoryczne tradycyjnie zostały uporządkowane na następujących poziomach: *inventio*, *dispositio* i *elocutio*. Poziom *inventio*, w którym mieści się treść i temat wraz z bohaterami, zawiera takie kategorie, jak perswazja, narracja oraz topika, czyli toposy. Toposy to „miejsca” we wspólnej pamięci, utarte schematy, wzorce i stereotypy, dotyczące i rzeczy, i bohaterów. *Dispositio* to kompozycja i układ części, gdzie znajdziemy kategorie kontrastu, czyli napięcia, harmonii i kompletności, porządku naturalnego (chronologicznego) lub artystycznego. *Elocutio* to styl i środki stylistyczne, a dla filmu będą to: kadr, plan, montaż, światło, dźwięk, aktorstwo, symbol itd. (s. 209–216).

Kategorie retoryczne dają możliwość odczytania i zinterpretowania znakowego charakteru filmu, przełożenia języka wizualnego na komunikat pojęć – myśli – odkrywanych jako treść znaczoną w obrazowym dziele artystycznym.

Uniwersalizm kategorii retorycznych pozwala na użycie ich w analizie każdego dzieła sztuki, ponieważ każde ma charakter znakowy. Zauważmy, że takiego charakteru znakowego nie mają narzędzia, mimo że należą do tej samej dziedziny *poiesis* – wytwórczości. Po retorycznej analizie konkretnych dzieł filmowych, innych dzieł sztuki, a nawet anty-sztuki, odsłania się przed nami bogactwo treściowe ludzkiej twórczości. Jako metoda interpretacji szczególnie owocna jest topika, ponieważ toposy

w dziele sztuki, czyli ponadczasowe, utrwalone w kulturze i zrozumiałe motywy, chociaż nie pełnią właściwej funkcji argumentacyjnej – jak w retoryce i dowodzeniu dialektycznym – są tutaj nośnikami rozpoznawalnych i odczytywalnych pojęć. Poprzez toposy dzieło sztuki staje się manifestem istotnych i normatywnych idei, co ciekawe, dotyczy to również tzw. anty-sztuki, która, wydawałoby się, programowo zrywa z kulturowym kontekstem, regułami twórczymi i intelektualną warstwą dzieła poetycznego. Nawet bowiem wówczas, gdy anty-artysta traktuje swoje dzieło jako czystą ekspresję, absolutyzując, a nawet ubóstwiając, sam proces tworzenia i gdy wzięte ze świata formy, kształty, działania bądź zastane przedmioty są potraktowane jako materia dzieła, z konieczności umieszcza to, co znane, w nowym układzie treści, co jest właśnie kulturowym toposem.

Metoda lingwistyczna i metoda retoryczna stosowane do filmu dają niekiedy podobne wyniki z tego powodu, że obie są zakotwiczone w znakowym charakterze dzieła filmowego. Aspekty syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny pokrywają się z niektórymi kategoriami w *inventio*, *dispositio* i *elocutio*, jednak należy zauważyć, że kategorie retoryczne są bogatsze i pozwalają na głębszy i bardziej złożony opis, a przede wszystkim umieszczają konkretne dzieło w kulturowym kontekście, traktując obraz lub film jako nośnik treści intelektualnych, a więc literackich, historycznych lub filozoficznych.

* * *

Książka Artura Mamcarza-Plisieckiego proponuje systematyczne ujęcie kwestii dotyczących teorii filmu, rozwiązywanych na gruncie filozoficznego realizmu, w którym zasadniczą funkcję pełnią pojęcia bytu kategorialnego i znaku. Autor daje również przyczynek do krytyki fenomenologicznej koncepcji dzieła sztuki jako dzieła warstwowego i intencjonalnego, a także ukazuje problemy i aporie współczesnego językoznawstwa aplikowanego do refleksji nad filmem.

Mimo, że zaprezentowana tu teoria relacyjności filmu jest niepoprawna w pewnych aspektach i nieprecyzyjna, to w sposób właściwy stawia pytanie o sta-

tus ontyczny dzieła filmowego i wskazuje na konieczność odwołania się do podstawowego rozróżnienia na byt substancjalny i przypadłościowy w wyjaśnianiu, jak istnieje obraz, zdjęcie czy film. Równie doniosłe jest sprecyzowanie metody interpretacji dzieła sztuki, korzystającej z analizy retorycznej, i zwrócenie uwagi, że dzieło artystyczne nie jest wyrazem subiektywnych stanów emocjonalnych twórcy, ale przede wszystkim zawiera w sobie obiektywną treść, którą manifestuje za pomocą użytych środków stylistycznych i którą możemy i powinniśmy rozpoznawać i odczytywać.